

MATHEMATICAL SCIENCES

PROPAGATION OF WAVES IN A LIQUID FLOWING IN AN ELASTIC TUBE WITH CONSIDERING THE ENVIRONMENT

Akperli R.

Azerbaijan University of Architecture and Construction

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ЖИДКОСТИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В УПРУГОЙ ТРУБКЕ С УЧЕТОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Акперли Р.С.

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197825>

Abstract

The process of wave propagation in deformable tubes containing liquid, taking into account the interaction with the environment, differs significantly from the properties of a hydroelastic system when the tube is not fixed. The explanation of the phenomena that arise here, the role of which is extremely important, may be the presence of external surface effects.

Аннотация

Процесс распространения волн в деформируемых трубках, содержащих жидкость с учетом взаимодействия с окружающей средой, существенно отличается от свойств гидроупругой системы, когда трубка не закреплена. Объяснением возникающих здесь явлений, роль которых чрезвычайно важна, может быть наличие внешних поверхностных эффектов.

Keywords: waves, liquid, viscous-elasticity, friction, wave speed, attenuation

Ключевые слова: волны, жидкость, вязко – упругость, трение, скорость волны, затухание

Предполагается, что движение газожидкостной среды и оболочки осесимметрическое. Тогда уравнение движения оболочки в цилиндрической системе координат (r, x) , где ось x направлена вдоль оси трубы, r – радиальная координата, имеют вид [1]:

$$\frac{\partial^2 w_x}{\partial x^2} + \frac{v}{R} \frac{\partial w_r}{\partial x} = \frac{1-v^2}{E} \rho_T \frac{\partial^2 w_x}{\partial t^2} \quad (1)$$

$$\frac{w_r}{R^2} + \frac{v}{R} \frac{\partial w_x}{\partial x} = \frac{1-v^2}{E} \left(-\rho_T \frac{\partial^2 w_x}{\partial t^2} + \frac{p}{h} \right) \quad (2)$$

Здесь ρ_T – плотность материала оболочки, w_r и w_x – радиальная и продольная координаты вектора перемещений частиц трубы, t время, V и E – коэффициент Пуассона модуль Юнга, R и h соответственно радиус и толщина оболочки, p – давление газожидкостной среды.

На внутренней поверхности оболочки принимается условие равенства радиальных скоростей двухфазной среды и стенки оболочки:

$$v_r \Big|_{r=R} = \frac{\partial w_r}{\partial t} \quad (3)$$

Если объемное содержание пузырьков в единице объема смеси $\alpha_2 \sim 1\%$ (случай весьма интересный с точки зрения практики) то реализуется устойчивая пузырьковая структура среды и последняя может рассматриваться как некая однородная «пузырьковая жидкость» [1]. Характерной особенностью такой жидкости является высокая средняя

$$\rho = \alpha_1 \rho_1^0 + \alpha_2 \rho_2^0 \approx \alpha_1 \rho_1^0 \approx \rho_1^0 \quad (\alpha_1 + \alpha_2 = 1) \quad (4)$$

плотность мало отличающаяся от плотности несущей фазы в силу $\rho \ll \rho_1^0$, $\alpha_2 \ll 1$. Здесь нижние индексы 1 и 2 относятся соответственно параметрам жидкой и газовой фазы. При этом сжатие смеси фактически происходит только за счет сжатия ее газовой составляющей, жидкая фаза практически не сжимается.

Используем общепринятое допущение о проявлении вязкости лишь в процессах межфазного взаимодействия и проявлении в макроскопических процессах переноса импульса.

Предполагаем также, что среднemasсовая температура смеси постоянна.

При этих допущениях линеаризованные уравнения неразрывности и движения запишутся в виде:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\rho_0}{r} \frac{\partial (rv_r)}{\partial r} + \rho_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (6)$$

Здесь индекс 0 внизу относится к невозмущенному состоянию.

Усредним уравнение (5) по сечению трубы. Имея в виду, что

$$\langle A \rangle = \frac{\int_0^R 2\pi r A dr}{\pi R^2} \quad \text{или} \quad \int_0^R r A dr = \langle A \rangle = \frac{R^2}{2},$$

получим

$$\frac{2}{R} v_r \Big|_{r=R} + \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} = 0 \quad (7)$$

Уравнение состояния жидкой фазы имеет вид

$$p_1 - p_0 = C_1^2 (\rho_1^0 - \rho_{10}^0) \quad (8)$$

В дальнейшем учтем, что

$$p = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 \left(p_2 - \frac{2\sigma}{a} \right) \approx \alpha_1 p_1 \approx p_1 \quad (9)$$

Из уравнения (8) с учетом (4) получаем

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial p_1}{\partial t} = C_1^2 \frac{\partial \rho_1^0}{\partial t} = C_1^2 \left(\frac{1}{\alpha_{10}} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\rho_0}{\alpha_{10}^2} \frac{\partial \alpha_2}{\partial t} \right) \quad (10)$$

Число пузырьков радиусами a в единице объема смеси связано с объемным содержанием пузырьков α_2 соотношением

$$\alpha_2 = \frac{4}{3} \pi a^3 n \quad (11)$$

Число пузырьков в единице объема удовлетворяет при отсутствии межфазного массообмена уравнению

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{n_0}{r} \frac{\partial (rv_r)}{\partial r} + n_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \quad (12)$$

Согласно (5) и (12) имеем

$$\frac{1}{\rho_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{n_0} \frac{\partial n}{\partial t} \quad \text{или} \quad \frac{n}{n_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \quad (13)$$

Продифференцировав (11) и проведя линеаризацию полученного уравнения, придем к соотношению:

$$\frac{\partial \alpha_2}{\partial t} = 4\pi a^2 \frac{\partial a}{\partial t} n_0 + \frac{4}{3} \pi a_0^3 \frac{\partial n}{\partial t} \quad (14)$$

Рассмотрим случай, когда при пульсациях пузырьков радиальная инерция жидкой фазы не существенна, а разница между давлениями фаз уравнивается вязкими силами в жидкости. Такие ситуации реализуются, когда пузырьки мелкие, а жидкость вязкая. Пренебрегая инерционными членами в уравнении Релея, описывающего закон движения подвижной границы раздела фаз [1], получим

$$p_2 - p_1 - 2\sigma/a - 4\mu_1 \frac{a}{a} = 0$$

Здесь σ — коэффициент поверхностного натяжения, μ_1 — вязкость жидкости. Отсюда получаем

$$\frac{\partial a}{\partial t} = \frac{a}{4\mu_1} \left(p_2 - p_1 - \frac{2\sigma}{a} \right) \quad (15)$$

Согласно [1]

$$p = \alpha_1 p_1 + (1 - \alpha_1) \left(p_2 - \frac{2\sigma}{a} \right) = p_2 - \frac{2\sigma}{a} + \alpha_1 \left(p_1 - p_2 + \frac{2\sigma}{a} \right)$$

$$p_2 - p_1 - 2\sigma/a = \frac{p_2 - p - \frac{2\sigma}{a}}{\alpha_1} = \frac{p_2^0 - p}{\alpha_1}, \quad p_2^0 = p_2 - \frac{2\sigma}{a}$$

Подставив последнее соотношение в (15), получим

$$\frac{\partial a}{\partial t} = \frac{a}{4\mu_1\alpha_1} (p_2^0 - p) \quad (16)$$

Подставив (16) и (13) в (14), получим

$$\frac{\partial \alpha_2}{\partial t} = \frac{3\alpha_{20}}{a} \frac{\partial a}{\partial t} + \frac{\alpha_{20}}{n_0} \frac{\partial n}{\partial t} = \frac{3\alpha_{20}}{4\mu_1\alpha_{10}} (p_2^0 - p) + \frac{\alpha_{20}}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (17)$$

Подставим (17) в уравнение (10):

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{C_1^2}{\alpha_{10}^2} \left[\alpha_{10} \frac{\partial p}{\partial t} \frac{3\alpha_2 (p_2^0 - p)\rho}{4\mu_1\alpha_{10}} + \alpha_{20} \frac{\partial p}{\partial t} \right] = \frac{C_1^2}{\alpha_{10}^2} \left[\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{3\alpha_{20} (p_2^0 - p)\rho}{4\mu_1\alpha_{10}} \right]$$

Откуда следует

$$\frac{1}{C_f^2 \rho} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} - \frac{p - p_2^0}{\zeta}, \quad C_f = C_1/\alpha_{10}, \quad \zeta = \frac{4\mu_1\alpha_{10}}{3\alpha_{20}} \quad (18)$$

Поскольку скорость звука C_1 в жидкой фазе смеси велика и объемные содержания пузырьков малы, сжимаемостью жидкости можно пренебречь

$$C_1, C_f \rightarrow \infty,$$

то уравнение для определения давления в (18) упрощается и принимает вид

$$p = p_2^0 + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (19)$$

Давление p_2^0 можно определить, рассмотрев уравнение сохранения массы индивидуального пузырька:

$$\frac{d}{dt} = \left(\frac{4}{3} \pi a^3 p_2^0 \right) \text{ или } \frac{p_2^0}{p_{20}^0} = \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 \quad (20)$$

Соотношение (20) можно преобразовать к виду

$$\frac{p_2}{p_{20}} = \left(\frac{a_0}{a} \right)^3,$$

Если учесть уравнение состояния калорически совершенного газа

$$\rho_2^0 = p_2/BT_0, \quad \rho_2^0/\rho_{20}^0 = p_2/p_{20},$$

С учетом (11) и (13) получаем $\left(\frac{a_0}{a} \right)^3 = \frac{\alpha_{20}}{\alpha_{20}} \frac{\rho}{\rho_0}$. Из уравнения (4) имеем $\rho \approx \rho_2^0(1 - \alpha_2)$ или

$\alpha_2 = (\rho_{10}^0 - \rho)/\rho_{10}^0$. Откуда окончательно получаем

$$\frac{p_2}{p_{20}} = \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 = \frac{\alpha_{20}\rho_{10}^0}{\rho_{10}^0 - \rho} \frac{\rho}{\rho_0}$$

Если для простоты пренебречь капиллярными эффектами ($\sigma = 0$), то линейризованное выражение для давления (19) примет вид:

$$p = \frac{p_0}{\rho_0} \frac{1}{\alpha_{20}} \rho + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (21)$$

Таким образом, полная система уравнений для определения давления p смеси принимает вид

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\frac{2}{R} \frac{\partial w_r}{\partial t} + \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} = 0 \quad (22)$$

$$p = \frac{p_0}{\rho_0} \frac{1}{\alpha_{20}} \rho + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Система уравнения (1), (2) и (22) замкнута и может быть использована для исследования эволюции малых возмущений в оболочке, содержащей газожидкостную среду.

Далее будем использовать следующие безразмерные переменные и параметры:

$$W_r = w_r/R, \quad W_x = w_x/R, \quad P = p/p_0, \quad V = v_0, \quad v_0 = R/t_0,$$

$$z = x/R, \quad \tau = t/t_0, \quad t_0 = R\sqrt{\rho_T/E}, \quad \alpha = p_0 R/hE, \quad \beta = p_0 \rho_T/\rho_0 E,$$

$$Q = \rho/\rho_0, \quad M = \zeta/p_0 t_0$$

Тогда система уравнений в безразмерном виде приобретает вид:

$$\frac{\partial^2 W_x}{\partial z^2} + v \frac{\partial W_r}{\partial z} = (1-v^2) \frac{\partial^2 W_x}{\partial \tau^2}$$

$$W_r + v \frac{\partial W_x}{\partial z} = (1-v^2) \left(-\frac{\partial^2 W_r}{\partial \tau^2} + \alpha P \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = -\beta \frac{\partial P}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \tau} + \frac{\partial V}{\partial z} + 2 \frac{\partial W_r}{\partial \tau} = 0$$

$$P = \frac{1}{\alpha_{20}} Q + M \frac{\partial Q}{\partial \tau}$$

Рассмотрим случай переменной вязкости жидкости. Вязкость жидкости в значительной степени зависит от температуры и давления. Зависимость вязкости жидкости от давления в широком диапазоне давлений остаётся практически линейной:

$$\mu(p) = \mu_{am} (1 + \alpha_p p), \quad (24)$$

где: μ_{am} – вязкость жидкости при атмосферном давлении, α_p – экспериментальный коэффициент пропорциональности.

Пусть по аналогии с (2) и (9)

$$\mu = \alpha_1 \mu_1 + \alpha_2 \mu_2 \approx \alpha_1 \mu_1 = (1 - \alpha_2) \mu_1$$

Для нелинейной задачи без учета капиллярных сил будем иметь:

$$p = p_2 + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (25)$$

$$p_2 = \frac{\alpha_{20} p_0 \rho_{10}^0}{\rho_{10}^0 - \rho} \frac{\rho}{\rho_0} + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{4\mu_1 \alpha_{10}}{3\alpha_{20}}$$

$$p = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 \left(p_2 - \frac{2\sigma}{a} \right) \approx \alpha_1 p_1 \approx p_1 \quad (26)$$

$$p_2 = C_1^2 (\rho_1^0 - \rho_{10}^0)$$

Для несжимаемой жидкости имеем:

$$p = \frac{\alpha_{20} p_0 \rho_{10}^0}{\rho_{10}^0 - \rho} \frac{\rho}{\rho_0} + \zeta \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} \quad \zeta = \frac{4\mu_1 (1 - \alpha_{10})}{3\alpha_{20}} \quad (27)$$

Здесь p и ρ – соответственно давление и плотность газожидкостной среды, α_{20} – объемное содержание пузырьков в единице объема смеси ($\alpha_{20} \sim 0,01-0,1$), μ_1 – динамическая вязкость жидкости (для воды

$\mu_1 = 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{сек} = 10^{-3} \text{ н} \cdot \text{сек} / \text{м}^2$), ρ_{10}^0 – истинная плотность жидкости (для воды при атмосферном давлении $\rho_{10}^0 = 1000 \text{ кг} / \text{м}^3$). Нижний индекс «0» относится к значению параметров при $e = 0$.

Вязкость воды примерно в 60 раз больше, чем воздуха, поэтому при $\alpha_{20} \sim 0,01-0,1$ практически не зависит от объемного содержания пузырьков в смеси.

Список литературы:

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч I, М., «Наука», 1987, 464 с.
2. R.S. Akbarli, "Waves Propagation in the Fluid Flowing in an Elastic Tube, Considering Viscoelastic Friction of Surrounding Medium", International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 35, Vol. 10, No. 2, pp. 39-42, June 2018.